

ATROF MUXIT OBYEKTLARIDA MN (II) IONINI ANIQLASHNING SORBSION –SPEKTROSKOPIK USULI

¹ **N.K.Madusmanova**

² **G.U.Miradxamova**

¹ Jizzax davlat pedagogika universiteti, nazira.imomova@mail.ru

² I.Karimov nomidagi Toshkent davlar texnika universiteti Olmaliq filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14586186>

Marganets – bu organizmda oz miqdorda mavjud bo'lgan elementdir. U asosan suyaklar, jigar, buyraklar va oshqozon osti bezida mavjud. Marganets organizmga biriktiruvchi to'qima, suyaklar, qon ivish omillari va jinsiy gormonlar hosil bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, u yog 'va uglevod almashinuvida, kaltsiyning so'rilishida va qon shakarini tartibga solishda rol o'ynaydi. Marganets miya va asab faoliyatini normal ishlashi uchun ham zarurdir.

Biroq, ratsionda juda ko'p marganets bo'lishi tana to'qimalarida marganetsning ko'payishiga olib kelishi mumkin. Marganetsning anormal konsentratsiyasi miyadagi, ayniqsa bazal ganglionlarda, Parkinson kasalligiga o'xshash nevrologik kasalliklar bilan bog'liq. Hayotning dastlabki davrida marganetsning yuqori yoki past darajasi nerv sistemasini rivojlanishga ta'sir qilishi mumkin. maktab o'quvchilarida marganetsning ko'tarilgan darajasi yomon kognitiv faoliyati bilan ham bog'liq. Organizmda Marganes mikro elementining miqdori kamayib ketishi Osteporoz, Artrit, Tushkunlik, qandli diabet, epilepsiya kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida aniq ma'lumotlat yo'q bo'lsa ham ammo shu kasalliklarga uchragan bemorlarda marganesni miqdori kam ekanligi tekshiruvlar isbotladi [1].

Mn(II) ionlarini tez va samarali aniqlash tibbiyot, farmakologiya, biologiya, kimyo va texnologiya sohasida muhim vazifa hisoblanadi. Uni aniqlashning mavjud usullari qimmat, samarasiz va vaqt talab etadi. Ushbu tadqiqot Marganes ionlarini aniqlash uchun yangi, yuqori samarali va selektiv analitik reagentni taqdim etadi. PPD matritsasi (polietilen poliamid-poliakrilonitril) immobilizatsiyalangan organik reagentning (kupferon) analitik xossalari sorbsiya-spektrofometrik usul bo'yicha Mn (II) ionlarini aniqlashda IQ spektrometriya usullari bilan o'rganildi.

Zamonaviy dunyoda ishlab chiqarish darajasi jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda, bu esa og'ir zaharli moddalar konsentratsiyasining atrof-muhit obyektlarida oshishiga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan ekologik

ifloslantiruvchi moddalarni aniqlashning ishlab chiqilgan usullarning metrologik va analitik tavsiflariga talablar ortib bormoqda.

Selektiv, sezgir va ekspress usullarni, shu jumladan sorbsion spektroskopik usullarni ishlab chiqish, yaratish va rivojlantirish bo'yicha ko'pgina ishlar qilinmoqda. Respublikamizda kimyo sanoatini rivojlantirishda atrof-muhit obyektlari tarkibidagi og'ir toksik metallarni aniqlashning sorbsion spektroskopik usullarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olib borilayotgan dasturiy chora-tadbirlar asosida mazkur yo'nalishda ma'lum yutuqlarga erishilgan, ayniqsa, oqava suvlar, chiqindi va oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini sifat va miqdoriy nazorat qilish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, organik reagentlarni immobilizatsiya yordamida atrof-muhitning turli obyektlarida metall ionlarini aniqlash uchun yangi sorbsion-spektroskopik usullar ishlab chiqilmoqda.

Marganes (Mn^{2+}) kontsentratsiyasini nazorat qilish elektrolitik marganets sanoatida mahsulot sifati uchun muhim ahamiyatga ega. An'anaviy Mn^{2+} aniqlash usullari murakkab va reaktivlarni talab qilishi bu esa ishni sekinlashtiradi va moddani ifloslantiradi. Elektrolitlardagi Mn^{2+} miqdorini aniqlashning yangi tez va ekologik toza usulini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega. Mn^{2+} kontsentratsiyasini zararli reagentlardan foydalanmasdan UV-Vis absorbsiyasini xarakterli cho'qqilardan to'g'ridan-to'g'ri, tezkor o'lchash yo'li bilan aniqlash mumkin, bu elektrolitik marganets sanoatida tezkor aniqlash usuli sifatida bunday o'lchovni qo'llashni osonlashtiradi. Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan usul elektrolitik marganets sanoatida kontsentratsiyani tahlil qilishda ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish bilan birga aniqlash tezligini oshirish maqsadiga erishishga yordam beradi. Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan usul elektrolitik marganets sanoatida kontsentratsiyani tahlil qilishda ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish bilan birga aniqlash tezligini oshirish maqsadiga erishishga yordam beradi[2].

Ishning maqsadi tolali tashuvchida immobilizatsiya qilingan kupferon kationiga asoslangan organik reagent yordamida Mn (II) ionlarini aniqlashning aniq va sezgir usulini ishlab chiqishdan iborat.

Marganes komplekslanishning immobilizatsiyalangan reagent bilan reaksiyasi uchun maqbul shart-sharoitlar tanlandi, marganesni spektrofotometrik aniqlash imkoniyati ko'rsatildi, olingan ma'lumotlar turli omillarga (reagent konsentratsiyasi, immobilizatsiya vaqti, pH va h.k.) bog'liqligi aniqlandi. [3-4].

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Marganesni PPF tolasiga immobillangan nitrozo-R tuzi reagent bilan hosil qilgan kompleksi Raman spektroskopiya usuli bilan o`rganildi.

1-rasm. Immobillangan Nitrozo-R-tuzi

2- rasm. Immobillangan Nitrozo-R-tuzi reagent bilan Mn(II) ioni hosil qilgan kompleks

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, marganes ionlarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan sorbsiya-spektrofometrik usullar analitik, metrologik va boshqa

xususiyatlarda, intensivlik, soddalik, selektiv ta'sir va yuqori sezuvchanlik bo'yicha fotometrik usullardan ustun turadi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, reagentning tabiati va konsentratsiyasi aniqlanishi kerak bo'lgan metall ionlarining metrologik va analitik xususiyatlariga ta'sir qiladi. Analitik signalga asosan reagent, vaqt, muhitning tabiati ta'sir ko'rsatadi va ularning razryadlanishi natijasida sorbsiya-spektroskopik usulning sezuvchanligi va selektiv ta'sirini oshirishiradi. Immobillangan reagentlarning tarkibi va tuzilishini kvant-kimyoviy hisoblash orqali kompleksni taxminiy tuzilishi IQ spektroskopik usullari yordamida isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Селин Шарбонье, Пьер Аншущ Спектрофотометрическое определение марганца в подкисленных матрицах из (поровых) вод и последовательного выщелачивания осадков //Таланта Том 195, 1 апреля 2019 , страницы 778-784
2. Чжэуа Сюэ и Лэй Ли Быстрое и экологически безопасное обнаружение марганца в электролитах с помощью ультрафиолетовидимой спектрометрии для контроля выбросов загрязняющих веществ.// PLOS ONE |<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264532> February 25, 2022 pp.1-14.
3. Сманова З.А., Мадусмонова Н.К. Темир (II) ионини янги органик реагент ёрдамида фотометрик аниқлаш.// Композицион материаллар. 2018й. - №2. 106-107 б. (02.00.02; №4)
4. Мадусманова Н.К., Сманова З.А. 2-нитрозо-5-метоксифенол новый аналитический реагент для определения ионов железа (II)// ЎзМУ хабарлари. 2018й. -№3. 510-513 б. (02.00.02; №12)